

XODIMNING SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARINI HUQUQIY
MUHOFAZA QILISH

Abdug'ofurov Baxriddin Abdug'ani o'g'li

TDYU Mehnat huquqi magistranti

Telefon: +99894-448-22-03

baxriddinabdugofurov@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada xodimning shaxsiy ma'lumotlarini ish beruvchi tomonidan saqlash, qayta ishlash hamda tarqatish masalasi yoritilgan. Shaxsiy ma'lumotlarni tashkil qiladigan ma'lumotlar doirasi tahlil qilinib, ish beruvchining xodimning shaxsga doir ma'lumotlari bilan ishlash huquqi o'rganilgan. Shaxsga doir ma'lumotlar, ularni saqlash, qayta ishlash, tarqatish tartibi va shaxsiy ma'lumotlardan noqonuniy tarzda foydalanganlik uchun javobgarlikning vujudga kelishi tadqiq qilingan. Shuningdek shaxsga doir ma'lumotlar bilan ishlashning huquqiy asoslarini takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xodim, ish beruvchi, kadrlar siyosati, saqlash, qayta ishlash, tarqatish, javobgarlik.

Ish beruvchi va xodim o'rtasida munosabatlar xodimning korxonaga ishga qabul qilinishidan avvalroq, o'zi haqidagi ma'lumotlarni ish beruvchiga taqdim etgan vaqtdan boshlanadi. Ish beruvchining xodim haqidagi ma'lumotlarni qabul qilishi unda ushbu ma'lumotlarni saqlash yuzasidan majburiyatlarni vujudga keltiradi. Shu sababli ham bugungi kunda shaxsiy ma'lumotlar sohasining huquqiy jihatdan tartibga solinishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahon tajribasida rivojlangan mamlakatlar qonunchiligida xodimning shaxsga doir ma'lumotlarining saqlanishi bo'yicha huquqiy asoslar ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasida esa xodimning shaxsga doir ma'lumotlari bilan ishlash nisbatan yangi soha

hisoblanadi. Chunki respublikada sohani tartibga soladigan “Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risida”gi qonun yaqinda, ya’ni 2019-yilda qabul qilindi.

2019-yil 2-iyuldagi O‘RQ-547-sonli O‘zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma’lumotlar to’g’risida”gi qonuniga ko‘ra shaxsga doir ma’lumotlar - muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo‘lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan, elektron tarzda, qog‘ozda va (yoki) boshqa moddiy jismda qayd etilgan axborot ekanligi belgilab qo‘yilgan.[1] Demak, shaxs haqida ma’lumot olish mumkin bo‘lgan axborotlar, ular qanday holatda bo‘lishidan qat’iy nazar shaxsga doir ma’lumotlar hisoblanadi.

Xodimning shaxsga doir ma’lumotlari esa mehnat munosabatlari tufayli ish beruvchiga taqdim etilgan xodimning o‘zi yoki oila a‘zolari haqida axborot beruvchi ma’lumotlardir. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

- uning ismi, familyasi, otasining ismi;
- ma’lumoti, yo‘nalishi diplom seriyasi, raqami;
- jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami;
- mehnat faoliyatini boshlagandan beri bajargan ishlari;
- passport ma’lumotlari, seriyasi, raqami, qachon kim tomonidan berilganligi;
- doimiy yoki vaqtinchalik yashash manzili;
- telefon raqami, elektron pochta manzili;
- oilaviy ahvoli, oila a‘zolari haqidagi ma’lumotlar;
- shaxsiy hayotiga oid ma’lumotlar va boshqa ma’lumotlar xodimning shaxsga doir ma’lumotlari hisoblanadi.

Korxonada xodimlar ma’lumotlari bilan odatda korxonada rahbari hamda kadrlar bo‘limi xodimlari ishlaydi. Yuqorida aytilganidek xodim hali ishga qabul qilinishidan ham avvalroq, ya’ni lavozimga nomzod sifatida ish beruvchiga hujjatlarini topshirgan yoki so‘rovnoma to‘ldirgan vaqtda ikkinchi tarafga shaxsiy ma’lumotlari haqida ma’lumot bergan hisoblanadi. Ish beruvchining esa bu ma’lumotlardan qonun doirasida foydalanishgagina huquqi mavjud. Ish beruvchi xodim haqidagi ma’lumotlarni sir saqlashga hamda tarqatilmashligi uchun xavfsizlik shartlarini ko‘rishga majbur. Shuningdek, ish beruvchi tomonidan zaruriy

ma'lumotlardan tashqari ortiqcha ma'lumotlarni talab qilish ham mumkin emas. Shaxsiy ma'lumotlarga ishlov berish masalasi ham faqat xodimning roziligi bilan yoki qonunda ko'rsatilgan hollarda amalga oshirilishi mumkin. Misol uchun ish beruvchi qonuniy majburiyatlarini bajarishi uchun boshqa shaxslarning qonuniy mafaatlarga putur yetkazmaslik, jamoat manfaatlari yuzasidan va boshqa hollarda xodimning shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berish mumkin hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda mehnat qonunchiligida xodimning shaxsiga doir ma'lumotlar bo'yicha qoidalar kiritilmagan. Xodim ma'lumotlari bilan ishlash ham "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun bilan tartibga solinmoqda. Xalqaro tajribaga nazar tashlanadigan bo'lsa bu sohada ancha ko'lamli ishlar bajarilganligini ko'rish mumkin. Masalan Xalqaro Mehnat Tashkiloti 1979-yil Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik to'g'risidagi konventsiya[2] hamda 1997-yil xodimning shaxsiy ma'lumotlarini saqlash bo'yicha kodeks qabul qildi.

MDH davlatlarida shaxsga doir ma'lumotlarni saqlash bo'yicha yaxshi tajriba mavjud. Hususan, Rossiya Federatsiyasining Mehnat kodeksida xodimlarning shaxsiy ma'lumotlari bilan ishlashni tartibga soladigan alohida bob[3] mavjud. Shuningdek, Ukraina, yoki Belarusda ham bu sohaga nisbatan avvalroq e'tibor berilgan va shaxsiy ma'lumotlarga oid qonunlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida xodimning shaxsga doir ma'lumotlari bo'yicha qoidalar kiritilmagan. Lekin Oliy Majlis qonunchilik palatasida muhokamaga qo'yilgan yangi tahrirdagi Mehnat kodeksida "Xodimning shaxsga doir ma'lumotlarini himoya qilish" bo'yicha alohida bob mavjud. Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksida xodimning shaxsga doir ma'lumotlarini himoya qilishga doir qoidalarining kiritilishi mazkur sohada yangi davrni boshlab beradi.

Xodimning Shaxsiga doir ma'lumotlarni buzganlik uchun javobgarlik ham muhim ahamiyatga ega. Respublikamiz qonunchiligida aynan xodimning shaxsiga doir ma'lumotlarni saqlash tartibini buzganlik uchun javobgarlik mavjud emas. Lekin bunday holatda umumiy tartibda shaxsga doir ma'lumotlarni saqlashga oid qonunchilikni buzish bo'yicha javobgarlik mavjud. O'zbekiston Respublikasi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuniga muvofiq shaxsga doir

ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikning buzilishi ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46²-moddasida "Shaxsga doir ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda yig'ish, tizimlashtirish, saqlash, o'zgartirish, to'ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, egasizlantirish va yo'q qilish, — fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining uch baravaridan besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa — besh baravaridan o'n baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi"[4]. Shu qoidadan kelib chiqib xodimning shaxsiga doir ma'lumotlarni saqlash, tarqatish, qayta ishlash qoidalarini buzgan shaxslarga ham yuqoridagi jazo choralari qo'llanadi.

Agar ushbu huquqbuzarlik takroran sodir etiladigan bo'lsa endi jinoiy javobgarlik yuzaga keladi. O'zbekiston respublikasi Jinoyat kodeksi 141¹-moddaisda quyidagicha keltiriladi. "Shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, —bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. O'sha harakatlar:

- a) og'ir oqibatlariga olib kelgan bo'lsa;
- b) g'arazli niyatlarda sodir etilgan bo'lsa;
- v) xavfli retsivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa,

—bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yuz soatdan uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.[5]

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 141²-moddasida esa aynan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzishga bag'ishlangan. Unda keltirilishicha agar huquqbuzarga shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzganligi uchun avval ma'muriy javobgarlik belgilangan bo'lsa bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan bir yuz ellik baravarigacha

miqdorda jarima yoki uch yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Agar ushbu jinoyatlar

- a) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib;
- b) takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan;
- v) g‘arazli yoki boshqa past niyatlarda;
- g) xizmat mavqeyidan foydalangan holda sodir etilgan bo‘lsa;
- d) og‘ir oqibatlariga sabab bo‘lsa,

—bazaviy hisoblash miqdorining bir yuz ellik baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi[6].

Shuni tan olish kerakki, hozirgi vaqtda xodimning shaxsga doir ma’lumotlari yetarli darajada xavfsiz saqlanayotgani yo‘q. Qonunchilikda ham sohani mukammal tartibga solish bo‘yicha yetarli normativ-huquqiy hujjatlar mavjud emas. Shundan kelib chiqib bir nechta takliflarni ilgari surmoqchimiz:

1. Xodimning shaxsiga doir ma’lumotlarni muxofaza qilish bo‘yicha alohida nizom ishlab chiqish;
2. Korxonalarda shaxsiy ma’lumotlar bilan ishlashi mumkin bo‘lgan shaxslar ro‘yxatini aniq qilib shakllantirish;
3. Kadrlar bilan ishlash bo‘limlarida xodim ma’lumotlarining xavfsiz saqlanishini kafolatlash;
4. Jamoa shartnomalari va mehnat shartnomalarida xodimning shaxsiga doir ma’lumotlar bilan ishlash qoidalarini buzgalik uchun qat’iy choralar belgilash.

Mazkur taklif va tavsiyalar xodimning shaxsiy ma’lumotlari xavfsizligi ta’minlangan va jamiyatimiz erkin fuqarolik jamiyati sari yana bir katta qadam tashlagan bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/-4396419>
2. https://www.cmtedd.act.gov.au/_data/assets/pdf_file/0005/458186/c152_dock_work.pdf
3. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
4. <https://lex.uz/docs/-97664>
5. <https://lex.uz/docs/111453>
6. <https://lex.uz/docs/111453>